

o penado Pavão

opinião como direito

SALVEM A JUSTIÇA!

fevereiro 21, 2025 por a pena do pavão, publicado em ensaios, jurídico, opinião

Ano 13 – vol. 02 – n. 14/2025

Assisti ontem a um vídeo em que um ministro do STF – mais do que admoestar – ameaçou de prisão um colaborador e investigado assim como a seus pais, sua mulher e sua filha, caso não falasse a verdade.

Fiquei logo espantado porque, ou ignoro a regra ou o que ali existiu não compete ao poder judiciário, mas à polícia. Pode ser que tenha mudado, não sei. Mas isto não compromete minha percepção sobre o vídeo que assisti.

A cena foi das mais violentas que já vi em minha vida profissional e, em que pese não ter sido desferido nenhum safanão ou tabefe no rosto do investigado, foi um tapa na cara de todo brasileiro que se respeite.

Em pleno século XXI assistimos a uma cena que põe o Poder Judiciário na berlinda diante do mundo civilizado, o que só piora a visão que o país inteiro tem de um poder caro e muitas vezes ineficiente.

Não se pode deixar de registrar. Certamente a maioria dos membros do poder judiciário não concorda com a cena e nem com os modos, porque têm o compromisso com o que fazem, tendo a compreensão exata de que existe diferença abissal entre o que é ser julgador e ser justiceiro. Mas nos dias de hoje a imputação de responsabilidade a qualquer magistrado, por pouco, ainda não atinge o direito de pensar. Sabe-se lá até quando!

Eu fiquei espantando quando tomei conhecimento de que o tribunal tomou para si a competência para julgar um assunto que a mim mais parece um emaranhado de fuxicos e versões, mas nada que se aproxime de um processo que desfrute de sanidade elementar, ao menos daqueles que se espera de um estado que se diga democrático e de direito.

Lembrei dos extermínios do período de Stálin, em que eram encenados os tribunais populares nos quais, quem sofresse o infortúnio das denúncias ou desafiasse o humor dos estafetas ou capachos, já entravam no teatro com a sentença em mãos: condenado.

Mas hoje, o que era apenas temor de minha parte passou a ser horror. Sim, como o depurador Ulisses Guimarães eu também tenho horror e nojo de ditaduras.

Não identifico nesse cenário dantesco nenhum agente público que se enquadre nas previsões de competência do STF, como previsto pelo art. 102 da Constituição. Isto, aliás, o próprio tribunal decidiu há anos, sem que, mesmo com a autoridade que possui possa, supervenientemente, surpreender jurisdicionados com decisões que se afastem do princípio da segurança jurídica.

Só isto seria o bastante para que órgãos de controle e fiscalização da lei se opusessem ao que houve. Mas silenciaram. Aliás, corrijo. Coonestaram porque pediram prisão ou prisões a um juízo incompetentemente – falo processualmente.

Esperei ansiosamente escutar um pronunciamento do Conselho Federal da OAB. Esperei também um posicionamento da Associação dos magistrados. Do mesmo modo esperei que a Associação do Ministério Público se pronunciasse a respeito. Finalmente minha esperança foi depositada naqueles juristas que um dia fizeram declarações em defesa da democracia. Cansei de esperar.

O Brasil mergulhou definitivamente em uma ditadura judicial. Não é mais juristocracia, é uma ditadura repleta de criativismos judiciais em que concentra, em um só órgão da justiça, investigação, relatório de indiciamento, denúncia e julgamento, com o requinte de que vítima, julgador e acusador são reunidos em uma única pessoa.

Não sei como se sentem aqueles que militam nessa tão confusa área jurídica, mas como professor titular de direito constitucional sinto-me como tivesse sido esbofeteado no rosto. Como cidadão envergonho-me.

Sinto-me envergonhado pelo que se vive em tempos tão sombrios em que todo um país se ajoelhou a caprichos insanos na sanha de remendar roupa velha com retalhos novos que chegam a cada dia.

Pode pergunta o leitor: Há solução? Sim, há! O que falta são homens com o espírito republicano comprometidos para reagir em defesa da Constituição da República.

O fato transcende pessoas, atinge instituições, desmoraliza toda uma nação perante o mundo civilizado, sendo inaceitável ficar indiferente a uma postura que em nada se aproxima do que deve se esperar de um estado democrático.

Se diante das câmeras assistimos o que assistimos de um membro do poder judiciário, que também é professor titular de direito constitucional, fazer o que fez, eu imagino o que os agentes penitenciários, de índole semelhante, estejam fazendo nos porões dessa ditadura. A dignidade da pessoa humana, um fundamento constitucional, foi frontalmente vilipendiada.

Se você, caro leitor, acha normal o que ocorreu e com isto concorda pelo seu silêncio desculpe-me dizer: você foi desumanizado.

É preciso salvar a Justiça dos próprios homens, antes que não sobre mais nada a salvar.

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

ENTRE ATENTOS E OMISSOS – A TUDO ASSISTE A OAB
julho 2, 2021
Em "Opinião"

A DEMOCRACIA – ENTRE RESPONSÁVEIS E CULPADOS
janeiro 9, 2023
Em "Jurídico"

DESAPREÇO INSTITUCIONAL
setembro 1, 2023
Em "Crônicas"

com a tag constituição, democracia, direito, estado, liberdade

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

ANISTIA, FATO MATERIAL JULGADO, RANCOR E ÓDIO

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

SALVEM A JUSTIÇA!

ANISTIA, FATO MATERIAL JULGADO, RANCOR E ÓDIO

A GRAVATA E A FORÇA

PESSOA E PESSOAS

ENTRE BANDAID, USAID E TRUTHAID

EDIÇÕES

Selecionar o mês ↕

COMENTÁRIOS

A PENA DO PAVÃO em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
LIVROS PROIBIDOS... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**
O GRITO NÃO SE CALA... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**
CARLOS AUGUSTO FURTA... em **PODRES PODERES**